

XX ASR SO'NGGI CHORAGIDA BADIY TAFAKKUR VA PEYZAJ LIRIKASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Jumanova Shaxnozaxon Ikromjonovna

Qo'qon universiteti dotsenti, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18372993>

Annotatsiya: Maqolada XX asr so'nggi choragida o'zbek she'riyatida yuz bergan badiiy tafakkurdagi o'zgarishlar hamda peyzaj lirikasining o'ziga xos xususiyatlari ilmiy-nazariy va tahliliy jihatdan tadqiq etildi. Ushbu davr she'riyatida peyzaj tasvirining an'anaviy manzara berish vazifasi bilan birga, individual-falsafiy mushohada, ichki kechinma va ramziy ma'no ifodalovchi muhim poetik vositaga aylangani asoslab berildi. XX asr oxiri she'riyatiga xos bo'lgan badiiy tafakkurning yangi yo'nalishlari — subyektivlikning kuchayishi, ramziy obrazlarning faollashuvi, vaqt va makonning ichki idrok asosida talqin qilinishi peyzaj lirikasida qanday poetik shakl topgani tahlil qilindi. Peyzaj obrazlari orqali shoirlarning borliqni anglash, tarixiy xotira va shaxsiy ong munosabatlarini badiiy umumlashtirish usullari yoritildi. Shuningdek, peyzaj lirikasining semantik va estetik imkoniyatlari ochib berilib, tabiat tasvirlarining badiiy g'oyani bilvosita ifodalashdagi roli ko'rsatib o'tildi. Tadqiqot natijalari XX asr so'nggi choragi o'zbek she'riyatida peyzaj lirikasining badiiy tafakkur taraqqiyotidagi muhim bosqichini belgilashga, shuningdek, davr she'riyatining poetik xususiyatlarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: XX asr so'nggi choragi she'riyati, badiiy tafakkur, peyzaj lirika, ramziy tasvir, badiiy vaqt va makon, individual poetika, estetik tafakkur, lirik qahramon, tabiat obrazlari, poetik talqin.

XX asr so'nggi choragi o'zbek she'riyatida badiiy tafakkur taraqqiyoti nuqtai nazaridan muhim bosqich hisoblanadi. Bu davr adabiyotida estetik qarashlar tizimi yangilanib, ijodkorning borliqni idrok etish usuli, badiiy fikrlash ko'lami va poetik ifoda imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi. Ayniqsa, shaxsiy ong, ichki kechinma va falsafiy mushohada markazga chiqib, she'riy tafakkurda subyektivlikning kuchayishi kuzatildi¹. Ushbu jarayon peyzaj lirikasining mazmun va shakl jihatidan yangicha talqin qilinishiga zamin yaratdi.

Avvalgi davrlarda peyzaj ko'proq tabiat manzarasini tasvirlash yoki voqealar fonini belgilash vazifasini bajargan bo'lsa, XX asr so'nggi choragida u badiiy tafakkurning muhim ifoda vositasiga aylandi. Tabiat obrazlari orqali shoirlar inson ruhiy holati, tarixiy xotira, vaqt va mavjudlik muammolarini badiiy umumlashtirishga erishdilar². Natijada peyzaj lirikasida tashqi manzara ichki kechinma bilan uyg'unlashib, ramziy va falsafiy mazmun kasb eta boshladi.

Mazkur davr she'riyatida badiiy vaqt va makon an'anaviy chiziqli talqindan uzoqlashib, individual idrok asosida qayta modellashtirildi. Peyzaj lirikasida tun va tong, fasllar almashinuvi, sokinlik va harakat kabi obrazlar orqali vaqtning o'tkinchiligi, xotira va davomiylik masalalari poetik tarzda ifodalandi³. Bu holat badiiy tafakkurda peyzajning estetik funksiyasini kuchaytirib, uni g'oyaviy mazmunni tashuvchi yetakchi komponentga aylantirdi.

Adabiyotshunoslik tadqiqotlarida XX asr oxiri she'riyatida peyzaj lirikasining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish badiiy tafakkur evolyutsiyasini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan shu davrda peyzaj tasviri orqali individual poetik dunyoqarash, falsafiy

¹ Karimov N. *XX asr o'zbek adabiyoti taraqqiyoti masalalari*. – Toshkent: Fan, 2004. – B. 165.

² Qo'shjonov M. *Adabiy jarayon va badiiy tafakkur*. – Toshkent: O'qituvchi, 1996. – B. 102

³ Mirzayev S. *Adabiyotshunoslik asoslari*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – B. 84

mushohada va ramziy tafakkur faol namoyon bo'ladi⁴. Shuningdek, peyzaj lirikasining mazkur bosqichdagi rivoji o'zbek she'riyatining umumiy poetik yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

Shu asosda mazkur maqolada XX asr so'nggi choragida badiiy tafakkur va peyzaj lirikasining o'ziga xos xususiyatlari ilmiy-nazariy hamda tahliliy jihatdan yoritilib, peyzaj tasvirining davr she'riyatidagi estetik va g'oyaviy ahamiyati ochib beriladi. 70-yillar o'zbek she'riyatida peyzaj har tomonlama estetik kategoriya sifatida yangilandi. Peyzaj real tabiat manzarasining oddiy tasviri bo'lib qolmay, ijodkor ruhiyati, uning ichki kechinmalari va dunyoqarashining poetik ifodasi o'laroq namoyon bo'ldi. Bu davrda tabiat tasviri she'riy ijodda nafaqat estetik obrazlar tizimida, balki ijtimoiy va falsafiy kontekstda ham muhim o'rin egallagan. Shuningdek, ushbu davrdagi peyzaj badiiy asosining tabiiyligi, individual ruhiy jarayonlar bilan uyg'unligi va poetik ifodaning yangiligi bilan xarakterlanadi.

Peyzaj nafaqat inson ko'z o'ngidagi manzarani aks ettiradi, balki uning ichki tuyg'ularini, zehniyatini va madaniy qadriyatlarini ham ifodalaydi. Peyzaj yaratish san'ati real tabiat tasviridan farqli ravishda estetik jarayon sifatida shakllangan. Bu jarayonda ijodkor voqelikni badiiy idrok qilish orqali tabiat manzaralariga alohida yondashadi va ularni chuqur qatlamli ramzlar bilan boyitadi. Poetik talqinda tabiat obrazlari inson qalbida kechayotgan his-tuyg'ular bilan uyg'un holda aks etadi. Peyzaj faqatgina atrof-muhitning aks ettirilishi emas, balki u muayyan poetik kontekstda murakkab simvolik ma'nolar tizimi sifatida talqin qilinadi. Masalan, bahor – yangilanish va umid ramzi, kuz – tugallanish va xotira timsoli, qish – yolg'izlik va orom, yoz – kuch-qudrat va hayot timsoli bo'lib keladi. O'tgan asrning so'nggi choragida tabiat hodisalari, borliq unsurlariga turli ma'no yuklanganini ko'rishimiz mumkin. Xususan, bahor peyzaji an'anaviy she'riyatda qishdan keyingi dunyoning uyg'onishi ramzi sifatida aks ettirilgan bo'lsa, mazkur davr she'riyatida biroz farqli ko'rinish oldi.

Ko'rganmisiz ma'yus bahorni?
 Goh-goh ma'yus keladi bahor –
 O'sh atrofi – adir, qirlarda
 uni ma'yus ko'rdim necha bor⁴.

Shavkat Rahmon bahorga yorqinlik va shodlik ramzi sifatida emas, balki ma'yus, jimjit va turg'un holatda qaraydi. U "ma'yus bahor" istiorasi orqali odatiy bahorning inson kayfiyati va davr ruhiyatiga mos mahzun qiyofasini yaratadi. Tabiatdagi jonlanishga qaramay, bahorning bu qiyofasi og'ir falsafiy ma'noga ega.

Men ko'rganman ma'yus bahorni,
 uning ma'yus suvrati ham bor.
 har yil kelar O'sh qirlariga
 telba bahor, jodugar bahor!..⁵

Bahor bu yerda ham hayot, ham o'lim o'rtasidagi o'tish fasli kabi qaraladi. "Telba" va "jodugar" bahor orqali inson hissiy kechinmalari, o'tmishning alamli xotiralari aks ettiriladi. Shavkat Rahmon bahorni g'amli va noan'anaviy tarzda tasvirlaydi, bahor poetik obrazi o'lim va hayot o'rtasidagi o'tish davrini ifodalaydi, inson xotiralari va dardini bahorning ma'yusligi bilan bog'laydi.

Dalaga chiqaman,

⁴ Шавкат Раҳмон. Абдиёт оралаб. – Тошкент: Movorounnahr, 2012. – 72 б.

⁵ Шавкат Раҳмон. Абдиёт оралаб. – Тошкент: Movorounnahr, 2012. – 72 б.

Dala – bepoyon.

Yashil ajriqzorga qo‘yaman boshim.

Ko‘nglim ravshanlashar, ko‘nglim – osmon⁶.

Xurshid Davron bahorni shodlik va yorqinlik ramzi sifatida tasvirlaydi. Shoirning ko‘ngli osmonga qiyoslanishi, ajriqzorda yotgan holda bulutlardan kadalarning chekinishini his etishi uning bahorni cheksiz erkinlik va ilhom manbai sifatida tasavvur qilishini ko‘rsatadi.

Bulutdek chekinar ichimdan kadar,

Yoshgina chechakka labimni bosib,

Asta shivirlayman: Salom, birodar!⁷

She‘rda bahor insonning yangilanishi, tozalanishi va ko‘tarinkilik ramzi sifatida namoyon bo‘ladi. Tabiatdagi chiroyli manzaralar, yoshgina chechaklarga lirik qahramonning yaqinligi uning bahorga bo‘lgan shavqini, umidbaxsh hislarini ko‘rsatadi. Xurshid Davron bahorga shodlik va erkinlik ramzi sifatida qaraydi hamda bahor insonning yangi ilhom manbai sifatida namoyon bo‘ladi.

Bu go‘zal bog‘ ichra bahor dengizi,

Mavjlari — yam-yashil, ufqi — qirmizi,

Bahor — payg‘ambar, sen ham — Termiziy —

Bir hadis topsang gar niholga yashir⁸.

Usmon Azim bahorga chuqur falsafiy yondashuv orqali qaraydi. Shoir bahorni tabiatning oddiy manzarasi emas, balki hayot va falsafa bilan bog‘langan ilmiy va diniy ramzlar orqali tasvirlaydi. She‘rda bahor dengizga qiyoslanadi, ufq va yam-yashil mavjlar esa hayotning serqirra mazmunini ifodalaydi. Bahor inson qalbidagi ilohiy tuyg‘ular, o‘ziga xos haqiqatlar bilan bog‘liq bo‘lib, unda mag‘rur va hayratli ma‘no mujassam. Usmon Azim bahorni falsafiy va ramziy tarzda talqin qiladi, bahor hayotning chuqur mohiyati va abadiy haqiqatlar bilan bog‘liq tarzda tasvirlanadi, u orqali hayot va inson haqiqatini chuqur tahlil qiladi:

Bahor yuragingga bir shirin sasdir,

O‘zligin sezmaydi — bu dunyo mastdir,

Mastlik ham beshafqat hayotdan bahsdir —

Hayotning ma‘nosin zavolga yashir⁹.

Bahor peyzajiga nisbatan bu kabi turlicha nazar shoirlarning dunyoqarashi, his-tuyg‘ulari, ijodiy yondashuvlari va estetik ideallarini aks ettiradi. Umumiy holda, bahor obrazi inson va tabiatning uyg‘unligi, falsafiy mulohazalar va ijodiy ilhomning cheksiz manbai bo‘lib yuzaga chiqadi. 70-yillar lirikasida tabiat manzaralari vositasida inson ruhiyatidagi vaziyatlar, tafakkur jarayonlari holati ochib beriladi. Borliq, atrof muhit – inson ruhiyatining o‘yinasi o‘laroq namoyon bo‘ladi. Bu davr lirikasidagi peyzaj tasviri modernistik tafakkur usullari bilan boyiganini ham kuzatish mumkin. Tabiat manzaralarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri tasviri emas, balki tasvir ostidagi falsafiy, ekzisensial va ruhiy kechinmalar tasvirlanishi lirik tafakkurning yanada chuqurlashganini ko‘rsatadi.

Bobochinor sergak mudrardi

kar, vaysaqi sherigi bilan.

⁶ Хуршид Даврон. Баҳордан бир кун олдин. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 16 б.

⁷ Хуршид Даврон. Баҳордан бир кун олдин. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 16 б.

⁸ Усмон Азим. Сайланма. – Тошкент: Шарқ нашриёти, 1995. – 367 б.

⁹ Усмон Азим. Сайланма. – Тошкент: Шарқ нашриёти, 1995. – 367 б.

Allaqaydan kelar sudralib,
 kuzak – xuddi uch sariq ilon. (Shavkat Rahmon)
 Beva ayol qalbi – sargʻaygan yaproq.
 Oʻtmish yodi – bulut chulgʻagan yulduz.
 Oʻzbek bolasining rangidir – tuproq,
 Uchib ketgan qushning boʻm-boʻsh ini – kuz... (Xurshid Davron)
 Derazangni chertdim – berilib chaldi
 Kuzning bayotini hoʻl barmoqlarim.
 Kuzak – gʻam yaratar bahaybat cholgʻu,
 Gulxanida yondi, voh, oyoqlarim. (Usmon Azim)

Peyzajning subyektiv-assotsiativligi ijodkor tabiatni tasvirlashda uning shaxsiy xotiralari, his-tuygʻulari va ruhiy holatlarini asosiy planga qoʻyishi va tabiat real tasvirdan koʻra, ruhiy taassurotlar ifodasi oʻlaroq talqin qilinishidir. Peyzajlarga xos dinamik xususiyat tabiat jarayonlarining vaqt va makonni oʻzgartirishi orqali ifodalanadi. Sh.Rahmon kuzni “uch sariq ilon”ga oʻxshatadi, bunda subyektiv-assotsiativlik kuzdagi tabiat manzarasining rang-tusi bilan bogʻliq. X.Davron esa kuzni “uchib ketgan qushning boʻm-boʻsh ini”ga mengzagan, bu tasvir qushlarning sovuq kelishi bilan olis oʻlkalarga uchib ketishiga ishoradir. U.Azim kuz siymosida “gʻam yaratar bahaybat cholgʻu”ni tasavvur qiladi, bu holat ham bevosita kuzning gʻamginligiga, maʼyus fasl ekaniga assotsiatsiya beradi.

Yana bir jihati, peyzaj oddiy tasvirdan chiqib, inson ruhiyati, ijtimoiy hodisalar va maʼnaviy-madaniy oʻzgarishlarni bilvosita anglatuvchi ramzlar tizimiga – ramziy va metaforik peyzajga aylandi. Shu nuqtai nazardan, 70-yillar lirikasida “daryo”, “bogʻ”, “oʻrmon”, “togʻ”, “dasht”, “shamol”, “daraxt” singari obrazlar turli maʼnaviy konsepsiyalar bilan toʻldirildi:

Kapalakday uxladi dunyo,
 uxlamadi men kabi daryo.
 Men daraxtga aylandim tunda –
 tongga qarab oʻsdi shoxlarim. (Xurshid Davron)
 Qushlaridan ayrilgan daraxt
 jimlik bilan yasholmas birga.
 Kuz tunida kezinar gʻudrab,
 hech koʻnika olmay taqdirga. (Shavkat Rahmon)
 Bogʻ qoʻynida ikki daraxt —
 Bir-biriga intizor.
 Sen — bir daraxt,
 Men — bir daraxt,
 Kuyib-kuyib oʻtdik, yor. (Usmon Azim)

“Daraxt” obraziga nisbatan lirik qahramon bilan bir butunlik aks ettirilgan ushbu sheʼriy parchalarda lirik qahramonning oʻzini daraxt deb bilishi (X.Davron), yolgʻizlikdagi daraxtning xuddi inson kabi behalovatligi (Sh.Rahmon), oshiq va maʼshuqning daraxtlar kabi bir-biriga yetisha olmasligi, harakatsizlik (U.Azim) kabi poetik talqin va tasvirlarni koʻrish mumkin.

70-yillar lirikasida peyzaj realistik tasvir doirasidan tashqariga chiqib, ijodkor ruhiyati va uning maʼnaviy kechinmalarini aks ettiruvchi estetik fenomen sifatida namoyon boʻldi. U real manzarani tasvirlashdan koʻra, ijtimoiy, maʼnaviy va shaxsiy kechinmalarni ramzlar orqali ifoda etish vositasiga aylandi. Shu bois, 70-yillar oʻzbek lirikasidagi peyzaj nafaqat badiiy

konteksning uzviy qismi, balki inson va tabiatning ma'naviy uyg'unligini ifodalovchi poetik usul asnosida ko'rildi. Tabiat manzaralari tasviri zamon va makon belgisi, lirik qahramon ruhiyatini aks ettiruvchi semiotik kod sifatida ham namoyon bo'ldi. Tasvirlangan peyzaj yilning muayyan fasli, kunning aniq vaqti yoki tabiatning ma'lum bir hududidagi o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirishi mumkin. Ba'zan esa peyzaj xayoliy makon yoki metafizik muhit sifatida tasvirlanib, badiiy olamning alohida bir metaforasiga aylandi. Tadqiqot jarayonida XX asr oxiri o'zbek she'riyatida peyzaj tasviri turli poetik vazifalarni bajarishi, uning funksional va mazmuniy jihatdan bir xilda namoyon bo'lmasligi aniqlandi. Ayrim she'rlarda tabiat unsurlari badiiy detal yoki poetik vosita sifatida xizmat qilsa, boshqa asarlarda u mustaqil obraz, ramz yoki yaxlit manzara darajasiga ko'tariladi. Bu holat peyzaj tasvirining shoir individual estetik tafakkuriga bog'liq holda turlicha tipologik xususiyatlar kasb etishini ko'rsatadi.

Shu bois tadqiqotda peyzaj tasvirlarini alohida-alohida tavsiflash bilan cheklanmay, ularni funksional vazifasi, mazmuniy qatlamlari va estetik yuklamasiga ko'ra tizimli ravishda guruhlash zarurati yuzaga keldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov N. XX asr o'zbek adabiyoti taraqqiyoti masalalari. – Toshkent: Fan, 2004.
2. Qo'shjonov M. Adabiy jarayon va badiiy tafakkur. – Toshkent: O'qituvchi, 1996.
3. Mirzayev S. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.
4. Шавкат Раҳмон. Абдиёт оралаб. – Тошкент: Movogounnahr, 2012.
5. Хуршид Даврон. Баҳордан бир кун олдин. – Тошкент: Шарқ, 1997.
6. Усмон Азим. Сайланма. – Тошкент: Шарқ нашриёт-матбаа концерни, 1995.
7. Шарафиддинов О.Истиклол фидойилари. – Тошкент: Чўлпон, 1983.
8. JUMANOVA, S. O 'ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA PEYZAJ LIRIKASINING POETIK ANAMIYATI. *FILOLOJİ VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI*, 121.
9. Jumanova, S. (2022). Landscape in Usmon Azim" Bakhshiyona. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 169-172.